

UZLUKSIZ TA'LIM:

XALQARO TAJRIBA, INNOVATSIYA VA TRANSFORMATSIYA MASALALARI

**mavzusidagi Respublika
ilmiy-amaliy konferensiya**

MATERIALLAR TO'PLAMI

**Uzluksiz ta'lim: xalqaro tajriba, innovatsiya
va transformatsiya masalalari**

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

QO'QON – 2025

Tahrir kengashi raisi

G'.E.Zaxidov – Qo‘qon universiteti direktori

Tahrir kengashi:

1. **Zebo Qobilova** – Qo‘qon universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.
2. **Jamoliddin Qambarov** – Qo‘qon universiteti akademik ishlar bo‘yicha prorektori, iqtisod fanlari doktori (DSc), dotsent.
3. **Muhammadjon Najmiddinov** – Ta‘lim fakulteti dekani, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.
4. **Akmal Mahkamov** – Ta‘lim kafedrası mudiri, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent.
5. **Shahnoza Lumanova** - filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
6. **Boburmirzo Xursanaliyev** – Qo‘qon universiteti ilmiy tadqiqotlar departamenti boshlig‘i.
7. **Botir Aminov** – Qo‘qon universiteti dotsenti.

Konferensiya materiallarini nashrga tayyorlaganlar:

Hilola Raimova, Nargiza Valiyeva, Sevara Mahmudova, Rahmonjon Ashuraliyev

JADID PEDAGOGIKASIDA TIL VA IMLO MASALASI

Javharova Nilufar Odiljon qizi,
Qo'qon universiteti o'qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy tilimiz, Ashurali Zohiriy shaxsi va uning ma'rifatparvarlik faoliyati yoritilgan. Shuningdek, jadid pedagogikasida til va imlo masalasining tutgan o'rni, milliy til taraqqiyotiga oid qarashlarning shakllanishi hamda Ashurali Zohiriyning bu boradagi ma'rifatparvarlik faoliyati tahlil qilinadi. Jadid ma'rifatparvarlarining ona tilini saqlash, uni xalq ma'naviyati va milliy o'zlikning asosiy omili sifatida rivojlantirishga qaratilgan g'oyalari ilmiy jihatdan yoritiladi. Shuningdek, Ashurali Zohiriyning imlo birligi, savodxonlikni oshirish, darslik va lug'atlar yaratish borasidagi xizmatlari hamda uning pedagogik qarashlari jadidchilik harakatining ma'rifiy maqsadlari bilan uyg'un holda tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: jadidchilik davri, o'zbek adabiy tili, jonli til, adabiy til, ilmiy til, imlo masalasi, milliy uyg'onish davri.

Abstract. This article highlights the development of the Uzbek national language, the personality of Ashurali Zohiriy, and his enlightenment activities. It also analyzes the role of language and orthography in Jadid pedagogy, the formation of ideas related to the development of the national language, and Ashurali Zohiriy's educational and enlightenment activities in this field. The study scientifically examines the ideas of Jadid enlighteners aimed at preserving the mother tongue and developing it as a key factor of national identity and spiritual values of the people. Furthermore, the article investigates Ashurali Zohiriy's contributions to the unification of orthography, improvement of literacy, creation

of textbooks and dictionaries, as well as his pedagogical views in connection with the educational goals of the Jadid movement.

Keywords: Jadidism period, Uzbek literary language, spoken language, literary language, scientific language, orthography issue, period of national awakening.

Jadidchilik davrida Qo‘qon bu harakatning qaynoq nuqtasi bo‘lgani tarixdan ma‘lum. Jadidlarning tilagida siyosiy maqsadlar bir oz yashirin tarzda turgan bo‘lsa-da, ma‘rifat, maktab-maorif, adabiyot, til va boshqa ijtimoiy muammolarga jamiyatning eng og‘riqli masalasi, deb qaralgan va ko‘plab jadid ma‘rifatparvarlar ayni shu harakatlarning faol ishtirokchisiga aylangan. Turkistonda, xususan, Farg‘ona vodiysida tilshunoslik maktabining shakllanishi 1930-yilda Farg‘onada oliy ta‘lim muassasasi paydo bo‘lganidan boshlanganligi qayd etiladi. Ushbu faoliyatni Ashurali Zohiriy faoliyati bilan bog‘lash mumkin. Ashurali Zohiriy Qo‘qon shahridagi birinchi doriulmuallimin tashkilotchisi hisoblanib, birinchi zamonaviy maktablarda o‘qituvchilar tarbiyalashdagi mehnatlari alohida hurmatga loyiq. Shuningdek, “Turkiy xrestomatiya yoxud terma kitob”, “Imlo” darsliklarini yaratgan va nashr ettirgan. Uning ma‘rifatchilik faoliyati ko‘plab yoshlarning ilm-ma‘rifat ziyosidan bahramand bo‘lishlariga xizmat qiladi. Odamlarda yangi o‘y, yangi dunyoqarashlarning shakllanishiga asos bo‘ladi. Ashurali Zohiriyning “Ona tili”, “Imlo” masalasida ikkinchi turli mulohaza”, “Olti oylik o‘zbek adabiyotiga bir qarash”, “Til va imlo masalasi” singari maqolalari ana o‘sha davr til mutaxassislari hamda ma‘rifatparvarlari orasida qizg‘in o‘rganilganligi ham Ashurali Zohiriyning olim sifatida muhim masalalar yechimi ustida mulohaza qilganligidan dalolatdir.

U adabiyotshunoslik hamda tilshunoslik rivojiga ham munosib ulush qo'shadi. Ona tili o'qitish usullari, o'zbek adabiy tilining qonun-qoidalarini belgilash, o'zbek tilining taraqqiyotining yo'nalishlarini belgilashda Ashurali Zohiriyning xizmatlari alohida ahamiyatga ega. Shu bilan birgalikda u olim sifatida til quriltoyi, o'zbek madaniyat hamda maorif xodimlarining o'lka quriltoyi, O'rta Osiyo ilmiy anjumanlari, taraqqiyot qurultoyida ishtirok etib, o'zbek adabiy tilining shakllanishida munosib xizmatlar qilgan. 1908-yil hamda 1913-yillar oralig'ida u o'zining "Yangi usul" deb nomlangan mualliflik uslubida Qo'qon shahri maktablarida dars bergan va ma'naviy-ma'rifiy tarbiyaviy faoliyat bilan shug'ullanadi. Uning yaratgan ta'lim uslubi klassik o'zbek va sharq mumtoz adabiyoti namunalarini o'rganib, chiqargan xulosasiga asoslangan edi². Mazkur yillar oralig'ida Zohiriy rus, turk, ozarbayjon, tatar tillarini puxta o'zlashtiradi. 1910-yilda Qo'qon shahridagi jadid ma'rifatchilarining yetakchisi sifatida "Taraqqiyparvarlar jamiyati"ga asos soladi. Ushbu tashkilotning 5-6 moddadan iborat bo'lgan o'zining programmasi hamda Ustavi bo'lib, asosan xalq ta'limini qo'llab-quvvatlash va ushbu maqsad yo'lida kuchlarini birlashtirishdan iborat bo'lgan edi. Tashkilot Qo'qonda bir necha yangiusulda o'qitiladigan maktablar tashkil qiladi. Tashkilot shuningdek, bu yillarda Hazrat Alisher Navoiyning "Muhokamat-ul lug'atayn" va "Vaqfiya", Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" singari asarlarini nashrdan chiqaradi. Alisher Navoiyning "Muhokamat ul-lug'otayn" asarini alohida husnihatda ko'chirib, 1917-yilda Qo'qonda joylashgan Vayner kutubxonasida nashr ettirgan. 1914-yilda o'zbek tili haqidagi "Ona tili" kitobini yozadi. Unda Navoiyning "Muhokamat-ul lug'atayn" asarida keltirilgan o'zbek tili tarixi to'g'risida fikr bildiradi.

²T.Tog'ayev.Ashurali Zohiriyning tilshunoslik merosi. Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya, 2006.

Ashurali Zohiriyning tilshunoslikka qo'shgan hissasi kattadir. Olim o'zbek tilini o'rganar ekan, uni uch uslubga bo'ladi:

1. Jonli til.
2. Adabiy til.
3. Ilmiy til.

Ular haqida to'xtalar ekan, tilimizning o'ziga xos tomonlarini ochib berishga harakat qiladi. Garchi, adabiy til bilan ilmiy tilni ajratsa-da, bular orasida katta farq yo'qligini ko'rsatadi. Olim adabiy til bilan jonli tilni yaqinlashtirish va adabiy tilni omma uchun tushunarli til bo'lishi lozimligini uqtiradi. Ashurali Zohiriy ko'p shevali o'zbek tilida adabiy til uchun tayanch dialektni belgilab olish borasidagi fikrlari diqqatga sazovor. Olim – adabiy til birligida boshvoqsizlik va bir yoqadan bosh chiqarmaslikka barham berish uchun albatta, o'zbek shevalaridan birini asos qilib olish kerakligini uqtirar ekan, bu masalada to'g'ri yo'lda turgan va adabiy tilga Farg'ona shevasini asos qilib olish taklifini ilgari suradi. 1929-yilda Samarqandda bo'lib o'tgan Til, imlo va istiloh konferensiyasida ham ushbu fikrni qizg'in himoya qiladi. Ushbu anjumanda Elbek ham adabiy til uchun Farg'ona shevasini asosga olishni yoqlagan. Hozirgi adabiy til morfologik jihatdan Farg'ona shevasiga asoslanganligi olimning fikri to'g'ri ekanligini ko'rsatadi³.

Ashurali Zohiriy atamalar masalasida to'xtalar ekan, til sofligiga alohida e'tibor beradi. Olim atamalar tizimini yaratishda imkon qadar o'zbek tilining o'z ichki imkoniyatlaridan foydalanish g'oyasini ilgari surgan. Olim xalq tiliga singib ketgan forsha (obdasta, kafgir, go'sht, sabzi, darvish), arabcha (maktab, kitob, qalam, mehnat), siyosiy va falsafiy sohaga oid ruscha baynalmilal (dinamo, volt, radio) kabi so'zlarni o'z holicha qoldirishni tavsiya etadi. Shu bilan birga, u ba'zi bir atamalarni tilimizdagi ayrim so'zlar bilan almashtirishni talab qiladi, lekin bu

³.Abduhakimova M. Millatparvarlar din isyoniga jo'r bo'lgan , tabarruk, turkona tilim. Til.gov.uz.2021

soʻzlar isteʼmolga kiritilmaydi. Masalan, “astronomiya” soʻzini yulduz birligi, “gidrologiya” soʻzini suv birligi, “botanika” soʻzini oʻsimlik birligi kabi soʻzlar bilan almashtirish oʻzini oqlamaydi.

Ashurali Zohiriy oʻz maqolasida imlo masalasiga ham alohida toʻxtalib oʻtadi. Olim oʻzbek imlosini savtiy (fonetika) va shakliy – sarfiy formulogiya (morfologiya) asosida qurish taklifini ilgari suradi. Darhaqiqat, oʻzbek tili imlo qoidalari ushbu tamoyillarga asoslangan. Ashurali Zohiriyning imlo toʻgʻrisida ilgari surgan fikrlarida morfologik tamoyil – imloda sarfiy birlikni mahkam ushlab – yetakchilik qiladi. Olim soʻzlarni qanday eshitsak, shunday yozmasdan ularni maʼlum bir qoidalar asosida yozish lozimligini alohida uqtiradi. Masalan “d” bilan boshlanadigan qoʻshimchalar “t” eshitilsa ham, asliga muvofiq “d” yozilishini taʼkidlaydi. Shu bilan bir qatorda, -ni va -ning qoʻshimchalari ham turlicha talaffuz qilinsa, -da, yoki -n tovushi oʻrnida -d, -t tovushlari talaffuz qilinsa ham (Masalan, sichqondi uyi, itdi bolasi kabi) asliga koʻra -ni va -ning sichqonning uyi, itning bolasi yozish lozimligini koʻrsatadi. Bu holat hozirgi oʻzbek tili imlo asoslarini oʻsha davridayoq toʻgʻri belgilanganligidan dalolat beradi. Ashurali Zohiriyning oʻzbek tilshunosligi tarixida birinchi boʻlib, bosh harflar imlosini koʻtarib chiqishi, ularni amaliyotga tadbiiq etishi imloga qoʻshgan katta xizmatidir. U arab alifbosida bosh harflar imlosi yoʻqligini taʼkidlab, eski arab alifbosida bosh harflarning yoʻqligʻi-husni yaxshiligʻi emas, balki uning kamchiligi edi, degan fikrni bildiradi. Lotin alifbosiga oʻtilar ekan, yozuvda bosh harflarni olish zarurligini ilgari suradi. Bosh harflarni qabul qilish alifbeni oʻrganish va oʻrgatishda hamda bosmaxonada harf teruvchilarga ortiqcha qiyinchilik tugʻdiradi, deb hisoblovchilarning daʼvosi asossizligini koʻrsatib beradi. Bunga yevropaliklarning yozuvlarida bosh harflar qoʻllanishini dalil sifatida keltiradi. Bundan tashqari, Ashurali Zohiriy bosh harflar imlosining yozma

nutqda ma'no farqlash tomonini, shuningdek, ta'lim-tarbiyaviy, amaliy ahamiyatini alohida ko'rsatib o'tadi. Bosh harflar imlosidagi boshqa holatlarni ham shu tarzda birma-bir ko'rsatib, dalillab beradi. Bular olimning 20-yillar tilshunosligiga qo'shgan hissasi salmoqli ekanini ko'rsatadi. 20-yillar o'zbek lug'atchiligi yaxshi rivojlanmagan paytda rus tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyojni tezroq qondirish maqsadida A.Zohiriy tomonidan "Ruscha-o'zbekcha mukammal lug'at" ning nashr etilishi o'sha davr madaniy hayotida ulkan yutuq bo'ldi. "Ruscha-o'zbekcha" lug'atning 1-jildi A-O harflarini o'z ichiga olib, 352 sahifani tashkil etadi. U 1927-yilda O'zbekiston davlat nashriyoti tomonidan Samarqand-Toshkent manzili bilan bosilib chiqdi. Bu haqida quyidagi ma'lumot beriladi.

Ruscha-o'zbekcha mukammal lug'at:

"Bu lug'at 352 katta sahifaga ega bo'lib, O'zbekiston davlat nashriyoti tomonidan bostirilg'on. Hozirda lug'atning faqat O harfigacha bo'lg'on qismi bosilg'on va bu qismning bahosi 2 so'm 40 tiyindur. Bu lug'at rus adabiyotidan foydalanmoqchi bo'lg'on o'rtoqlar uchun juda zarurdir. Shuning uchun lug'atdan foydalanishni yoki o'qig'uchilarimizga, ayniqsa, muallimlarimizga tavsiya qilamiz. Kitobning ikkinchi qismi tezda chiqadi".

Lug'at to'la nashr etilgach, bunday xabarlar boshqa gazetalarda ham bosildi. Jumladan, "shunday bir zamonda tilga boy bo'lg'on ruscha-o'zbekcha kitobining maydonga chiqishi cho'llagan daraxtlarga suv berganday bo'ldi" deya baho beradi Hazratiy ismli kishi Moskvadan turib. Bu lug'at rus-o'zbek tillari tarjima lug'atchiligining asosi bo'lib qoldi. Ruscha-o'zbekcha mukammal lug'at Ashurali Zohiriyning tilshunoslikdagi eng salmoqli ishidir⁴.

Ashurali Zohiriy milliy uyg'onish davrining ko'zga ko'ringan ma'rifatparvar ziyolisi va istiqlol kurashchisidir. U o'zidagi bor iste'dod va iqtidorini milliy

⁴ <https://civil.uz/ru/kutubxona/>

mustaqillik yo'liga baxshida etdi. Xalqni ma'rifat yo'li bilan tarbiyalashda muhim bo'lgan milliy maktab-maorifni tashkil qilishda, matbaachilik, jurnalistika va yana boshqa sohalarda fidokorona xizmat qilgan. Olim ona tili – milliy o'zbek tili jonkuyari, himoyachisi, yetuk tilshunos olim sifatida munosib nom qoldirgan, o'zbek tilining bir qator amaliy masalalarini hal qilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, jadidchilik harakati Turkiston xalqlarining milliy uyg'onishi, ma'naviy taraqqiyoti va zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirishda muhim tarixiy bosqich bo'ldi. Mazkur tadqiqot natijalari jadid pedagogikasida til va imlo masalasi alohida ahamiyat kasb etganini ko'rsatdi. Jadid ma'rifatparvarlari ona tilini millatning ma'naviy boyligi, milliy o'zlik va taraqqiyotning asosiy omillaridan biri sifatida baholaganlar. Shu sababli ular xalq savodxonligini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va milliy tafakkurni rivojlantirishda til va imlo birligini muhim pedagogik vosita deb hisoblaganlar.

Tadqiqot davomida Ashurali Zohiriyning til, imlo va ma'rifat masalalariga oid qarashlari jadid pedagogikasining muhim tarkibiy qismi ekanligi aniqlandi. Uning darsliklar yaratish, lug'atchilik faoliyati, matbuotdagi chiqishlari hamda imlo masalasiga oid fikrlari xalqni ilm-ma'rifatga chorlash va yosh avlodni savodli qilib tarbiyalashga xizmat qilgan. Ayniqsa, imlo birligini yaratishga qaratilgan sa'y-harakatlari o'zbek tilining rivoji va pedagogik jarayonning samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etgan.

Shuningdek, maqolada til va imlo masalasining pedagogikadagi o'rni ham alohida yoritildi. To'g'ri va yagona imlo tizimi ta'lim jarayonida o'quvchilarning savodxonligini oshirish, fikrni aniq va ravon ifodalash hamda milliy til me'yorlarini shakllantirishda muhim omil ekanligi asoslandi. Jadidlar tilni nafaqat aloqa vositasi, balki ma'naviy tarbiya va milliy ongini shakllantiruvchi kuch

sifatida talqin qilganlar. Shu jihatdan jadid pedagogikasidagi til va imlo masalalari bugungi zamonaviy ta'lim tizimi uchun ham dolzarb ahamiyatga ega.

Umuman olganda, Ashurali Zohiriyning ma'rifatparvarlik faoliyati va jadidlarning til hamda imloga oid qarashlari milliy pedagogika tarixining muhim sahifalaridan biri hisoblanadi. Ularning ilmiy-ma'rifiy merosi bugungi kunda ham yoshlarni milliy qadriyatlarga hurmat, savodxonlik va ma'naviy yetuklik ruhida tarbiyalashda muhim nazariy va amaliy manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning "Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir" mavzusida O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasi // Xalq so'zi. 2017-yil, 4 avgust.
2. T.Tog'ayev.Ashurali Zohiriyning tilshunoslik merosi. Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya, 2006.
3. Abduhakimova M. Millatparvarlar din isyoniga jo'r bo'lgan, tabarruk, turkona tilim. Til.gov.uz.2021
4. Nilufar, J. (2023). ASHURALI ZOHIRIY "YURT" JURNALINING MATBUOTIMIZ TARAQQIYOTIDAGI ROLI. World of Philology, 2(2), 41-45.
5. Nilufar, J. (2022). TIL MILLATNING JON BULOG 'I. World of Philology, 1(2), 61-65.
6. <https://civil.uz/ru/kutubxona/>

N.K.Kosimova. E. Heminguey povestlarida qo'llangan ingliz tilidagi ergash gapli qo'shma gaplarning struktur-semantik tabiati va ularning o'zbek tiliga tarjimada aks etish mexanizmlari.....	579
M.И.Тожиддинова. Инновационные методы развития коммуникативной компетенции.....	583
M.M.Axmedova. Raqamlashtirish sharoitida boshlang'ich sinflarda o'qitish metodlarining transformatsiyasi.....	588
Sh.D.Ergashev. O'zbek qahramonlik eposida jismoniy tarbiyaning milliy sport an'analari bilan bog'liqligi: tarixiy-pedagogik tahlil.....	598
N.O.Javharova. Jadid pedagogikasida til va imlo masalasi.....	611